

CONSTRUINDO O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: UMA POLÍTICA EDUCACIONAL QUE RESPONDE ÀS DEMANDAS REAIS DA REDE DE ENSINO

 DOI: 10.5281/zenodo.18320791

Ranilson Edilson da Silva

Doutorando em Ciências da Educação, Facultad Interamericana de Ciencias

Sociales-FICS, prof.ranilsonuema@gmail.com

RESUMO

O Plano Municipal de Educação é uma política educacional. Trata-se de um conjunto de reflexões, intenções e ações que respondem às demandas reais da educação da rede municipal, centradas em estratégias de curto, médio e longo prazo. Não é um plano de governo, limitado a um mandato de prefeito, mas um Plano de Estado, com dez anos de duração e institucionalizado por meio de Lei Municipal, articulada a uma legislação estadual e nacional. Para iniciar a construção do Plano Municipal de Educação (PME), o gestor deve instituir o Fórum Municipal de Educação, mobilizar os municípios, realizar um diagnóstico aprofundado da realidade educacional com base no Plano Nacional de Educação (PNE) que tem como postos-chaves: Alfabetização; Educação de Qualidade; Investimento; Infraestrutura e Tecnologia; Professores; Educação Profissional; Combate à Violência, bem como definir metas e estratégias próprias, e encaminhar o projeto para aprovação legislativa, garantindo participação e articulação interfederativa. Após aprovação na Câmara, o projeto precisa ser sancionado pelo gestor municipal para entrar em vigor. Este estudo apresenta uma reflexão acerca da construção do Plano Municipal de Educação (PME), com o objetivo de guiar e organizar as políticas educacionais do município por 10 anos(2026-2036), garantindo o direito à educação de qualidade, equidade e inclusão para todos, abrangendo desde a educação infantil até o ensino superior, com metas e estratégias alinhadas às diretrizes nacionais, focando na melhoria da infraestrutura, valorização profissional, combate ao analfabetismo e ampliação do acesso e permanência dos alunos, tudo isso com ampla participação da comunidade e monitoramento contínuo.

Palavras-chave: Plano Municipal de Educação, Política educacional, Comunidade Participativa.

ABSTRACT

The Municipal Education Plan is an educational policy. It is a set of reflections, intentions, and actions that respond to the real demands of education in the municipal network, centered on short, medium, and long-term strategies. It is not a government plan, limited to a mayor's term, but a State Plan, with a ten-year duration and institutionalized through Municipal Law, articulated with state and national legislation. To begin building the Municipal Education Plan (PME), the manager must establish the Municipal Education Forum, mobilize citizens, conduct an in-depth diagnosis of the

educational reality based on the National Education Plan (PNE), which has as key points: Literacy; Quality Education; Investment; Infrastructure and Technology; Teachers; Professional Education; Combating Violence, as well as define its own goals and strategies, and submit the project for legislative approval, ensuring participation and inter-federative articulation. After approval in the City Council, the project needs to be sanctioned by the municipal manager to come into effect. This study presents a reflection on the construction of the Municipal Education Plan (PME), with the objective of guiding and organizing the municipality's educational policies for 10 years (2026-2036), guaranteeing the right to quality education, equity, and inclusion for all, encompassing early childhood education to higher education, with goals and strategies aligned with national guidelines, focusing on improving infrastructure, professional development, combating illiteracy, and expanding access and student retention, all with broad community participation and continuous monitoring.

Keywords: Municipal Education Plan, Educational Policy, Participatory Community.

1 INTRODUÇÃO

O novo PNE Projeto de Lei nº 2.614/24 visa transformar a educação no Brasil em 10 anos, por meio de com 18 objetivos, 58 metas e 253 estratégias. Nesta ótica o Plano Municipal de Educação-PME deve constituir-se, então, a partir de planejamento orgânico da administração pública, apontando os problemas como Reprovação Escolar, Abandono Escolar, Distorção Idade/Ano, Aprendizado adequado entre os estudantes de baixo nível Socioeconômico e Racial e Baixa Proficiência nos Componentes Curriculares Críticos. Elencar prioridades, os prazos, recursos e as ações a serem executadas de forma objetiva, organizada, atendendo ao que se apresenta como indispensável para que sejam alcançados os resultados pretendidos, que expressam as diretrizes estabelecidas pela política educacional vigente.

O referido planejamento precisa ser balizado por um diagnóstico da realidade, no estabelecimento de diretrizes prioritárias e na definição de objetivos e metas peculiares. É importante considerar no processo de elaboração do Plano os prazos a serem cumpridos e os critérios para avaliação dos resultados. A execução depende de um corpo profissional que inspire, incentive, oriente e colabore, podendo ser executados a pôr um fórum, uma comissão, um conselho (Conselho Municipal de Educação, se este existir) ou um colegiado.

O Plano Municipal de Educação (PME) está ligada à Constituição de 1988 e ao Plano Nacional de Educação (PNE), que preveem a criação de metas decenais, sendo um processo democrático e participativo, iniciado por gestores com o

envolvimento de toda a sociedade (professores, estudantes, famílias, sindicatos, universidades, Ministério Público, etc.) através de fóruns e conferências, visando diagnosticar a realidade local e definir estratégias para a educação do município em alinhamento com as diretrizes nacionais.

Nesta ótica, a Lei nº 9.394, de 1996, que “estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional”, determina nos arts. 9º e 87, respectivamente, que cabe à União a elaboração do Plano, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e institui a Década da Educação.

A construção de um Plano Municipal de Educação significa um grande avanço, por se tratar de um plano de Estado e não somente um plano de governo. A sua aprovação pelo poder legislativo, transformando-o em lei municipal sancionada pelo chefe do executivo, confere poder de ultrapassar diferentes gestões.

Todavia, só a participação da sociedade civil (Conselho Municipal de Educação, associações, Ministério Público, sindicatos, Câmara Municipal, diretores das escolas, professores e alunos, entre outros) é que garantirá a efetivação das diretrizes e ações planejadas. O desafio para os municípios é elaborar um plano que guarde consonância com o Plano Nacional de Educação e, ao mesmo tempo, garanta sua identidade e autonomia.

2 CONSTRUINDO O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Para iniciar a construção do Plano Municipal de Educação (PME) 2026-2036, a rede de ensino precisa mobilizar a comunidade e os gestores, realizar um diagnóstico detalhado da realidade educacional local, estudar as diretrizes do novo PNE (Plano Nacional de Educação) em debate e, então, instituir o Fórum Municipal de Educação (FME) para planejar, debater e propor metas e estratégias alinhadas às necessidades do município. É essencial que o processo seja democrático e participativo, envolvendo professores, estudantes, famílias e sociedade, para garantir que o PME seja efetivo e atenda às demandas locais, como o cumprimento das metas nacionais.

Para iniciar a elaboração do PME é importante seguir os roteiros descritos:

ROTEIRO 1- MOBILIZAÇÃO E INSTITUIÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

Iniciativa do Gestor: A construção começa com o gestor municipal.

Criação do FME: A comissão que institui o Fórum Municipal de Educação (FME) é geralmente uma Comissão Geral Organizadora, criada por Decreto ou Lei Municipal, sob responsabilidade do Executivo ou Legislativo, para organizar o processo participativo de elaboração e acompanhamento do Plano Municipal de Educação (PME), envolvendo segmentos do governo, sociedade civil, sindicatos, estudantes, e comunidades escolares, visando a construção de um espaço permanente de debate sobre educação.

Como a comissão é criada:

1. **Iniciativa:** A criação pode partir da Secretaria Municipal de Educação (Executivo) ou da Câmara Municipal, resultando em um Decreto (Executivo) ou Lei (Legislativo).
2. **Documento Legal:** O ato formal (Decreto/Lei) institui o FME, define suas finalidades, composição e convoca a sociedade para participar.
3. **Comissão Organizadora:** Uma comissão específica, a Comissão Geral Organizadora, é designada para coordenar as etapas iniciais, como a elaboração do Documento Base e a convocação de conferências.

Quem a compõe (Comissão Organizadora/FME):

- Representantes da Secretaria Municipal de Educação;
- Representantes do Poder Executivo;
- Representantes do Poder Legislativo;
- Docentes, diretores e funcionários das redes de ensino;
- Conselhos Municipais de Educação (CME);
- Movimentos sociais e organizações da sociedade civil;
- Representantes de sindicatos, universidades, estudantes, pais e cidadãos interessados;

Função Principal:

- Acompanhar e avaliar a implementação do Plano Municipal de Educação (PME).
- Promover o debate amplo e a participação social no planejamento educacional.
- Elaborar o Regimento Interno do Fórum.

Em resumo, é um grupo multifacetado, formalizado por ato legal do município, que organiza a participação da comunidade para discutir e monitorar as políticas educacionais locais, sendo fundamental para a gestão democrática da educação.

ROTEIRO 2 – ORGANIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DA REALIDADE EDUCACIONAL DA REDE DE ENSINO

Um plano estratégico de duração decenal, como o PME, exige a compreensão de onde se parte e onde se pretende chegar. A definição dos objetivos nacionais da educação que traçam as mudanças desejadas pela sociedade brasileira requer, além do debate público sobre o conteúdo do Plano, a análise diagnóstica que permite dar consistência e robustez ao processo de planejamento público.

Análise de Dados: Coleta e análise dados sobre Reprovação Escolar, Abandono Escolar, Distorção Idade/Ano, Aprendizado adequado entre os estudantes de baixo nível Socioeconômico e Racial e Baixa Proficiência nos Componentes Curriculares Críticos, matrículas, infraestrutura escolar, formação de professores, desempenho dos estudantes e demandas específicas do município.

Nesse contexto, a organização de um diagnóstico da realidade educacional de uma rede de ensino envolve a análise de múltiplas dimensões: pedagógica, infraestrutural, administrativa, e socioeconômica, utilizando dados do Censo Escolar, SAEB, Sistema de Avaliação Estadual, CNCA e ferramentas como o PDDE Interativo, Novo PAR, Portal QEDU, Painel de Resultados INEP/MEC para identificar desafios e potencialidades, visando planejar ações, melhorar o desempenho, garantir equidade e promover a educação integral, focando na singularidade de cada estudantes e escola para construir um ensino de qualidade e alinhado às metas educacionais.

ROTEIRO 3 – ANÁLISE DOS OBJETIVOS PROPOSTOS PARA O NOVO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

O novo Plano Nacional de Educação (PNE) 2025-2035 estabelece 18 objetivos principais para a educação brasileira, focando em garantir o acesso e a permanência, qualidade e equidade em todos os níveis, com metas como alfabetização plena até o 2º ano, universalização da pré-escola, expansão do ensino integral, conectividade digital, valorização de professores e aumento do investimento público para 7% do PIB, buscando erradicar o analfabetismo e avançar na educação básica e superior.

Objetivos propostos pelo Projeto de Lei nº 2.614/24

- 1 – Ampliar a oferta de matrículas em creche e universalizar a pré-escola.
- 2 – Garantir a qualidade da oferta de educação infantil.
- 3 – Assegurar a alfabetização, ao final do segundo ano do ensino fundamental, a todas as crianças, em todas as modalidades educacionais, com redução de desigualdades e inclusão.
- 4 – Assegurar que crianças, adolescentes e jovens em idade escolar obrigatória concluam o ensino fundamental e o ensino médio na idade regular, em todas as modalidades educacionais, com redução de desigualdades e inclusão.
- 5 – Garantir a aprendizagem dos estudantes no ensino fundamental e no ensino médio, em todas as modalidades educacionais, com redução de desigualdades e inclusão.
- 6 – Ampliar a oferta de educação integral em tempo integral para a rede pública.
- 7 – Promover a educação digital para o uso crítico, reflexivo e ético das tecnologias da informação e da comunicação para o exercício da cidadania.
- 8 – Garantir o acesso, a qualidade da oferta e a permanência em todos os níveis, as etapas e as modalidades na educação escolar indígena, na educação do campo e na educação escolar quilombola.
- 9 – Garantir o acesso, a oferta de atendimento educacional especializado e a aprendizagem dos estudantes público-alvo da educação especial – PAEE e dos estudantes público-alvo da educação bilíngue de surdos – Paeb, em todos os níveis, as etapas e as modalidades.

- 10 – Assegurar a alfabetização e ampliar a conclusão da educação básica para todos os jovens, os adultos e os idosos.
- 11 – Ampliar o acesso e a permanência na educação profissional e tecnológica, com redução de desigualdades e inclusão.
- 12 – Garantir a qualidade e a adequação da formação às demandas da sociedade, do mundo do trabalho e das diversidades de populações e de seus territórios na educação profissional e tecnológica.
- 13 – Ampliar o acesso, a permanência e a conclusão na graduação, com redução de desigualdades e inclusão.
- 14 – Garantir a qualidade de cursos de graduação e instituições de ensino superior.
- 15 – Ampliar a formação de mestres e doutores, de maneira equitativa e inclusiva, com foco na prospecção e na solução dos problemas da sociedade.
- 16 – Garantir formação e condições de trabalho adequadas aos profissionais da educação básica.
- 17 – Assegurar a participação social no planejamento e na gestão educacional.
- 18 – Assegurar a qualidade e a equidade nas condições de oferta da educação básica.

ROTEIRO 4 – ANÁLISE DAS METAS PROPOSTAS PARA O NOVO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

Essas metas abrangem desde a ampliação do acesso à Educação Infantil até a valorização dos profissionais da educação, passando pela inclusão digital, educação integral e equidade no ensino.

Metas propostas pelo Projeto de Lei nº 2.614/24

- ✓ **EDUCAÇÃO INFANTIL E ALFABETIZAÇÃO**
 1. **Ampliar atendimento em creches para 60%** das crianças de 0 a 3 anos.
 2. **Universalizar a pré-escola** para crianças de 4 e 5 anos.
 3. **Garantir alfabetização até o 2º ano** do Ensino Fundamental.
 4. **Avaliação nacional da alfabetização** com uso pedagógico dos resultados.
- ✓ **ENSINO FUNDAMENTAL**
 5. **Universalizar o acesso e a permanência** no Ensino Fundamental (6 a 14 anos).

6. **Reduzir para menos de 2%** a distorção idade-série nos anos iniciais.
7. **Reduzir para menos de 5%** a distorção idade-série nos anos finais.
8. **Ampliar aprendizagem adequada** em Língua Portuguesa e Matemática no 5º ano.
9. **Ampliar a taxa de aprendizagem adequada** em Língua Portuguesa e Matemática no 9º ano.
10. **Oferecer atividades complementares e reforço escolar** no contraturno.
- ✓ **ENSINO MÉDIO**
11. **Universalizar o acesso** ao Ensino Médio (15 a 17 anos).
12. **Reduzir para menos de 10%** a distorção idade-série.
13. **Elevar a taxa de conclusão** para 90% até os 19 anos.
14. **Ampliar a taxa de aprendizagem adequada** em Língua Portuguesa e Matemática.
15. **Garantir infraestrutura mínima** nas escolas públicas.
- ✓ **EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL**
16. **Oferecer tempo integral** para 25% dos alunos da Educação Básica pública.
17. **Priorizar estudantes em situação de vulnerabilidade social.**
- ✓ **EDUCAÇÃO DIGITAL**
18. **Universalizar o acesso à internet banda larga** em todas as escolas públicas.
19. **Garantir um computador por aluno e professor** nas escolas públicas.
20. **Assegurar formação docente** para uso pedagógico das tecnologias digitais.
- ✓ **EDUCAÇÃO DO CAMPO, INDÍGENA E QUILOMBOLA**
21. **Universalizar o acesso à Educação Básica** nessas comunidades.
22. **Garantir materiais didáticos** específicos e bilíngues.

23. **Formar professores** nas línguas e culturas originárias e afro-brasileiras.
24. **Ampliar o transporte escolar** em áreas rurais e remotas.
- ✓ **EDUCAÇÃO ESPECIAL E BILÍNGUE PARA SURDOS**
25. **Assegurar educação inclusiva** com Atendimento Educacional Especializado (AEE).
26. **Expandir escolas bilíngues de surdos** e formação de professores de Libras.
27. **Garantir acessibilidade** física e comunicacional nas instituições de ensino.
- ✓ **EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS (EJA)**
28. **Reduzir o analfabetismo funcional** para menos de 5%.
29. **Oferecer EJA** com currículo flexível, qualificação profissional e tecnologia.
30. **Garantir políticas de permanência e inclusão digital.**
- ✓ **EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**
31. **Ampliar em 50% as matrículas** na educação profissional técnica.
32. **Garantir 30% dos alunos do Ensino Médio público** em educação profissional.
33. **Assegurar formação continuada de docentes** da educação profissional.
34. **Integrar currículos da educação profissional** às demandas locais e regionais.
- ✓ **EDUCAÇÃO SUPERIOR**
35. **Ampliar a taxa líquida de matrícula** no Ensino Superior para 33%.
36. **Garantir 40% de inclusão de estudantes** de escolas públicas, pretos, pardos, indígenas e PCDs.
37. **Reduzir a evasão** no Ensino Superior para menos de 15%.
38. **Ampliar a oferta de vagas** em universidades públicas federais.
39. **Melhorar a qualidade dos cursos superiores** por meio de avaliação e regulação.

40. **Expandir o acesso à pós-graduação** com equidade.

✓ **GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL**

41. **Implementar sistemas estaduais e municipais** de avaliação da Educação Básica.

42. **Garantir Conselhos Municipais e Estaduais de Educação** ativos e representativos.

43. **Promover conferências periódicas de educação** em todos os níveis.

44. **Ampliar a transparência** na execução dos planos de educação.

✓ **VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

45. **Garantir que todos os professores** tenham formação superior específica.

46. **Universalizar o acesso à formação continuada** dos profissionais da educação.

47. **Equiparar o salário médio do magistério** ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente.

48. **Assegurar planos de carreira e jornada de até 40 horas semanais**, com um terço de hora-atividade.

49. **Criar mecanismos de acompanhamento da saúde mental e bem-estar** dos educadores.

✓ **QUALIDADE E EQUIDADE**

50. **Reduzir em 50%** as desigualdades de aprendizagem entre grupos sociais e raciais.

51. **Garantir material didático e infraestrutura básica** em 100% das escolas públicas.

52. **Implantar currículo nacional comum**, respeitando as diversidades regionais e culturais.

53. **Promover o letramento científico, digital e midiático** desde o Ensino Fundamental.

✓ **FINANCIAMENTO E MONITORAMENTO**

54. **Elevar o investimento público em educação** para, no mínimo, 7% do PIB.
55. **Alcançar a meta de 10%** do PIB até o final do plano.
56. **Monitorar a execução dos planos** por meio de indicadores e metas pactuadas.
57. **Ampliar o repasse do Fundeb** para redes e municípios com menor capacidade arrecadatória.
58. **Estabelecer mecanismos de cooperação** entre os entes federados.

ROTEIRO 5- REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Conferência Municipal de Educação é um espaço democrático essencial para a elaboração do Plano Municipal de Educação (PME), reunindo poder público e sociedade civil (professores, estudantes, pais, entidades) para diagnosticar a realidade educacional, definir diretrizes, metas e estratégias alinhadas ao Plano Nacional de Educação (PNE) e garantir a qualidade da educação pública no município. Ela mobiliza a comunidade, debate propostas em grupos de trabalho (GTs) e produz um documento que subsidia a Lei do PME, com monitoramento contínuo e novas conferências periódicas.

Para realizar a Conferência Municipal de Educação, é preciso formar uma Comissão Organizadora paritária, definir um Regimento Interno, convocar amplamente a sociedade, organizar a logística (local, data) e estruturar o evento com eixos temáticos, painéis, debates em grupo e plenárias para definir propostas e eleger delegados, seguindo um processo que culmina na etapa estadual.

1 Preparação e Mobilização

- **Organização:** A Secretaria Municipal de Educação (SME), o Conselho Municipal de Educação e o Fórum Municipal de Educação (FME) coordenam o processo.

- **Comissão Organizadora:** Criar uma comissão com representantes do governo (Secretarias de Educação, etc.) e da sociedade civil (professores, pais, alunos, etc.) para planejar o evento.
- **Convocações e Regimento:** Elabore um Decreto de Convocação e um Regimento Interno detalhando o evento.
- **Divulgação:** Faça uma ampla divulgação (redes sociais, convites formais, folders) para garantir a participação de todos os segmentos da comunidade.
- **Temática:** Defina os eixos temáticos e o Documento Referência, baseados nas diretrizes nacionais, para guiar as discussões.

2. Realização da Conferência (Dia do Evento)

- **Credenciamento:** O credenciamento deve ser realizado no espaço da Conferência sendo os participantes devidamente identificados. A ficha de credenciamento deve conter os dados de identificação do participante e sua representação; O crachá deve ser um instrumento a ser utilizado nas votações dos Delegados durante as Plenárias. O material da conferência: Poderão ser entregue aos participantes: - Programação da conferência; - Regimento Interno; - Ficha para avaliação do evento; - Papéis e caneta para anotações; - Textos de apoio; - Dentre outros documentos considerados importantes pela Comissão Organizadora.
- **Abertura:** Inicie com solenidade, apresentações culturais e palestras temáticas com linguagem acessível.
- **Plenárias e Grupos de Trabalho:** Organize plenárias para aprovação do regimento e discussões por eixo temático. Use facilitadores para mediar os debates, transformando propostas em sugestões.
- **Metodologia:** Trabalhe em grupos para discutir os temas, identificar os problemas e propor soluções para a educação municipal.
- **Sistematização:** Registre as propostas e sugestões, identificando as iguais para diminuir o volume e criar um documento base para a próxima etapa.

3. Fechamento e Encaminhamento

- **Priorização:** Na plenária final, priorize as propostas mais relevantes para o município.
- **Relatório Final:** Sistematize tudo em um Relatório Final e o encaminhe para o Fórum Estadual de Educação, seguindo as orientações para a etapa seguinte.

4 Pontos Chave

- **Paridade:** Garanta a participação equilibrada entre governo e sociedade.
- **Protagonismo Popular:** O evento é para e com as pessoas, focando na cidadania plena e participação. É fundamental encaminhar convite aos segmentos atores desta política como instituições educacionais que atuam no município, aos órgãos gestores das demais políticas públicas bem como representantes do Legislativo, Ministério Público, Poder Judiciário e outras autoridades locais.
- **Logística:** Escolha um local acessível e adequado ao público esperado.

1. **Encaminhamento:** O Projeto de Lei é enviado para aprovação na Câmara Municipal.
2. **Monitoramento:** O FME cria uma equipe técnica para acompanhar a execução e convoca novas conferências para avaliação.

A Conferência é fundamental para que o PME não seja apenas um documento burocrático, mas um reflexo das necessidades reais e um compromisso coletivo com a educação do município.

ROTEIRO 6- APROVAÇÃO LEGISLATIVA

O Executivo Municipal propõe o Projeto de Lei, que passa por discussão e votação na Câmara Municipal, com participação do Conselho/Fórum de Educação, culminando na sanção e publicação da Lei, que estabelece as diretrizes para a educação local por 10 anos, seguido das etapas:

- **Encaminhamento à Câmara:** O Poder Executivo envia o Projeto de Lei do PME para a Câmara Municipal.
- **Discussão e Votação:** Os vereadores debatem o projeto, podendo apresentar emendas (sugestões de alteração).
- **Pareceres:** Órgãos como o Conselho Municipal de Educação e pareceres jurídicos podem ser consultados.
- **Aprovação Final:** O Projeto de Lei é aprovado em duas discussões.
- **Sanção e Promulgação:** O Prefeito sanciona (aprova) e promulga a Lei.
- **Publicação:** A Lei é publicada no Diário Oficial, tornando-se válida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O PME é um instrumento fundamental para direcionar a educação local na próxima década, e o diálogo contínuo entre todos os envolvidos é chave para o sucesso do plano.

A elaboração e aprovação do Projeto de Lei do Plano Municipal de Educação (PME) envolve um processo colaborativo, começando com o diagnóstico da realidade educacional, consulta pública, e definição de metas e estratégias alinhadas ao Plano Nacional de Educação (PNE).

O novo PME representa uma oportunidade única para desenhar e consolidar políticas educacionais que garantam acesso, qualidade e equidade em nível municipal. A equidade deverá ser um conceito norteador desse PME. Precisa-se que a educação crie mecanismos e políticas que de fato garantem a igualdade de oportunidades para todos.

É importante destacar que para cada meta, há um conjunto de estratégias com as principais políticas, programas e ações (envolvendo a União, o estado, e o municípios) para que os objetivos propostos sejam alcançados na rede de ensino.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). **Painel de monitoramento do PNE**. Brasília, DF: Inep, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/inep-data/painel-de-monitoramento-dopne>. Acesso em: 30 dez; 2025.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 30 dez. 2025.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**, Lei nº 9.394, de 24 de dezembro de 1996.

BRASIL. Projeto de Lei nº 2.614, de 2024.

Aprova o Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Projetos/Ato_2023_2026/2024/PL/pl-2614.htm. Acesso em: 22 de dez. 2025.

Documento Diagnóstico da Educação Nacional / Plano Nacional de Educação – Secretaria de Articulação Intersetorial com os Sistemas de Ensino/Ministério da Educação MEC/Fundação Joaquim Nabuco, [Livro Digital], Editora Anpae, 2025.

FNE. **Conferência Nacional de Educação 2024**. Documento Referência. Brasília, DF: FNE, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/2023/outubro/publicado-documento-referencia-da-conae-2024>. Acesso em: 29 dez. 2025.